

MASHG'ULOT JARAYONIDA BOKSCHILAR PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINING XUSUSIYATLARI

Elshod Yunusovich Rasulov

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizlik universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842481>

Zamonaviy sportda muvaffaqiyatga yerishishda psixologik tayyorgarlik asosiy rol o'ynaydi. Bu, ayniqsa, boks kabi murosasiz va talabchan sport turiga to'g'ri keladi. Mashg'ulot jarayonida bokschilarning psixologik tayyorgarligining xususiyatlari tadqiqot uchun yanada dolzarb va qiziqarli bo'lib borayotgan mavzudir.

Boks nafaqat jismoniy jang, balki sportchi uchun haqiqiy intellektual qiyinchilikdir. To'g'ri psixologik tayyorgarlik bokschiga his-tuyg'ularini boshqarishga, tezkor qaror qabul qilishga va hatto eng qiyin vaziyatlarda ham maqsadga ye'tibor qaratishga yordam beradi. Shu munosabat bilan sportchilarni rag'batlantirish, stressni boshqarish, diqqatni jamlash va o'zini o'zi tarbiyalashni rivojlantirish kabi jihatlar alohida rol o'ynaydi [1].

Psixologik tayyorgarlik bokschilarni tayyorlash jarayonining ajralmas qismidir, chunki ringdagi muvaffaqiyat nafaqat jismoniy kuch va texnik mahoratga, balki sportchining psixologik holatiga ham bog'liq. Psixologik tayyorgarlikning asosiy maqsadlaridan biri sportchida jangda yuqori natijalarga erishishga yordam beradigan ma'lum psixologik fazilatlarni rivojlantirishdir. Bu sifatlarga konsentratsiya, hissiyotlarni boshqarish, stressga chidamlilik, motivatsiya va o'zini o'zi tarbiyalash kabilar kiradi. Ushbu malakalarning rivojlanishi tufayli bokschi ringdagi qiyin vaziyatlarda ham o'zini sovutishi va to'g'ri qaror qabul qilishi mumkin bo'ladi [8].

Psixologik tayyorgarlikning muhim jihati sportchining tafakkur strategiyasi bilan ishlashdir. Bokschi o'z kuchiga ishonishni, jangni rejalashtirish va tahlil qilishni, shuningdek, turli ssenariylarga tayyorgarlik ko'rishni o'rganishi kerak. Bundan tashqari, psixologik tayyorgarlik bo'yicha mutaxassislar bokschiga o'z qobiliyatlarini ob'yektiv baholashi va haqiqiy vaziyatdan kelib chiqib qaror qabul qilishi uchun o'zini anglash va o'zini o'zi baholash kabi fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Psixologik tayyorgarlik usullaridan biri sportchining hissiy holati ustida ishlashdir. Boksda ko'pincha jang natijalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan stressli vaziyatlar paydo bo'ladi. Psixolog murabbiy bokschiga his-tuyg'ularini boshqarishni va ulardan o'z manfaati uchun foydalanishni o'rganishga yordam beradi. Vazifaga e'tiborni yaxshilash uchun dam olish va konsentratsiya mashg'ulotlari ham o'tkaziladi [3].

Shunday qilib, bokschilarning psixologik tayyorgarligiga kirish bir necha asosiy jihatlar va maqsadlarni qamrab oladi. Psixologik sifatlarni rivojlantirish, tafakkur strategiyasi va hissiy holat bilan ishlash – bularning barchasi bokschiga musobaqalarda yuqori natijalarga yerishishga yordam beradi. Bokschilarni tayyorlash jarayonida psixologik tayyorgarlik muhim rol o'ynaydi, chunki bu ularga maksimal natijalarga yerishishga va musobaqalar davomida qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi.

Samarali usullardan biri aqliy tayyorgarlikdir. Bu konsentratsiyani, o'z fikrlari va his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, ishonch va motivatsiyani oshirish uchun turli xil psixologik mashqlardan foydalanishdan iborat. Bokschilar avtogen

mashg'ulotlar, chuqur nafas olish, ijobiy o'zini tasdiqlash va muvaffaqiyatni vizualizatsiya qilish kabi usullardan foydalanishlari mumkin.

Vizualizatsiya-bu psixologik tayyorgarlikning yana bir foydali usuli. Bu o'zini muvaffaqiyatli harakatni amalga oshirayotganini yoki belgilangan maqsadga yerishayotganini tasavvur qilishdan iborat. Bokschi o'zini jangda g'alaba qozonishini yoki zarbalarning murakkab kombinatsiyalarini muvaffaqiyatli bajarishini tasavvur qilishi mumkin. Vizualizatsiya bokschi'larga o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga va jang oldidan ishonch hissini rivojlantirishga yordam beradi. Yana bir usul-hissiyotlar bilan ishlash hisoblanadi.

Bokschi'larning aqlining ravshanligi va jang paytida to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini saqlab qolish uchun qo'rquv, g'azab yoki umidsizlik kabi his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganishlari kerak. Psixolog murabbiy sportchiga hissiy reaksiyalarni tan olish va tushunishga yordam beradi, so'ngra unga diqqatni boshqarish va almashtirish usullarini o'rgatadi [7].

Bundan tashqari, bokschi'larning mashg'ulot jarayonida jamoaviy ish katta rol o'ynaydi. Boks-bu individual sport turi, ammo sportchi'larning hali ham o'z murabbiylariga va jamoaning boshqa a'zolariga ishonishni o'rganishlari kerak. Jamoa ko'magi bokschi'ning motivatsiyasi va o'zini o'zi tarbiyalashini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, psixologik tayyorgarlik bokschi'larni tayyorlash jarayonining ajralmas qismidir. Aqliy tayyorgarlik, muvaffaqiyatni vizualizatsiya qilish, hissiyotlar bilan ishlash va jamoaviy ish – bu usul va uslublarning barchasi bokschi'larga yuqori natijalarga yerishishga va ringdagi qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi.

Bokschi'larni tayyorlash jarayonida yuqori natijalarga yerishishda psixologik tayyorgarlik asosiy rol o'ynaydi.

Psixologik jihatlarini hisobga olmagan holda, hatto yeng texnik va jismoniy savodli sportchi'larning ham ringda qaror qabul qilishda qiyinchilik yoki musobaqalar oldidan stressni boshdan kechirishi mumkin. Psixologik treningning asosiy jihatlaridan biri hissiyotlarni nazorat qilishdir. Boks nafaqat jismoniy, balki hissiy jangdir. Sportchi fikrning ravshanligini saqlab qolish va ringdagi qiyin vaziyatlarda ongli qarorlar qabul qilish uchun o'z his-tuyg'ularini nazorat qila olishi kerak. Ijobiy tafakkur va o'ziga ishonch bokschi'larga diqqatni jamlashga va stressni yengishga yordam beradi [5]. Yana bir jihat-motivatsiya. G'ayratli sportchi o'z mahorati ustida ko'p ishlashga va doimo mukammallikka intilishga tayyor.

Psixologik tayyorgarlik sportchi'larga motivatsiya manbalarini topishga, aniq maqsadlar qo'yishga va ularga yerishish uchun harakatlar rejalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Boks-bu yuqori jismoniy tayyorgarlik va o'zini o'zi tarbiyalashni talab qiladigan og'ir sport turi. Motivatsiya bokschi'larga mashg'ulot jarayonidagi qiyinchiliklarni yengishga va qiyinchiliklardan oldin taslim bo'lmaslikka yordam beradi. Bundan tashqari, psixologik tayyorgarlik sportchi'ning munosabati va e'tiqodlari ustida ishlashni o'z ichiga oladi. To'g'ri munosabat bokschi'ga o'z qobiliyatiga ishonishga, shuningdek qo'rquv va shubhalarni yengishga yordam beradi. Ringda xavfli qarorlar qabul qilishda yoki murakkab strategiyalarni o'tkazishda o'ziga ishonish hal qiluvchi omil bo'lishi mumkin [6].

Shunday qilib, psixologik tayyorgarlik bokschilarni tayyorlash jarayonining ajralmas qismidir. Bu his-tuyg'ularni boshqarishga, motivatsiyani topishga, to'g'ri munosabatni shakllantirishga va kuchli tomonlaringizga ishonishga yordam beradi.

Psixologik tayyorgarliksiz, hatto texnik va jismoniy jihatdan yeng malakali bokschilar ham ringda qiyinchiliklarga duch kelishlari va o'z salohiyatlariga to'liq yerisha olmasliklari mumkin.

Bokschilarni tayyorlash jarayonida stress va hissiyotlarni boshqarish strategiyalari muhim rol o'ynaydi. Boks jismoniy va psixologik jihatdan talabchan sport turi bo'lgani uchun bokschini fikrlash va hissiy holat darajasida to'g'ri tayyorlash katta ahamiyatga ega. Stressni boshqarishning asosiy strategiyalaridan biri har bir mashg'ulot oldidan harakatlar rejasini ishlab chiqishdir. Bokschi mashg'ulot paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha vaziyatlarni tasavvur qilishi va ularni yengish strategiyasini ishlab chiqishi kerak. Ushbu yondashuv tinchroq holatni ta'minlashga yordam beradi va o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Yana bir muhim strategiya-salbiy his-tuyg'ularni nazorat qilishdan iborat.

Bokschi g'azabini, qo'rquvini yoki umidsizligini boshqarishni o'rganishi kerak, shunda ular uning mashg'ulotlarga ye'tibor berishiga xalaqit bermaydi. Buning uchun nafas olish amaliyoti kabi usullar yoki muvaffaqiyatni vizualizatsiya qilish mumkin. Shuningdek, hissiyotlarni boshqarishning samarali usuli bu murabbiy va jamoaning qo'llab-quvvatlashidir. Bokschi qiyinchiliklarni yengish va motivatsiyani oshirishda yordam berish uchun atrofdagi insonlarning yordamiga ishonishi mumkinligini bilishi muhimdir.

Stressni boshqarishning muhim strategiyasi mashg'ulotlardan so'ng to'g'ri dam olish va tiklanishni rejalashtirishdir. Muntazam dam olish vaqti bokschiga nafaqat jismoniy tiklanishiga, balki hissiy jihatdan dam olishga ham yordam beradi. Bu sizga ortiqcha ishdan qochish va mashg'ulot paytida yuqori konsyentratsiyani saqlash imkonini beradi. Va nihoyat, yeng muhim strategiyalardan biri bu o'zini o'zi baholash ustida ishlashdir. Bokschi sportchi sifatida o'ziga nisbatan ijobiy munosabatni rivojlantirishi va uning qobiliyatiga ishonishi kerak.

O'zini o'zi baholashning doimiy o'sishi bokschiga qiyinchiliklarni yengishga va yangi cho'qqilarni zabt yetishga yordam beradi [4]. Umuman olganda, bokschilarni tayyorlash jarayonida stress va hissiyotlarni boshqarish strategiyalari asosiy rol o'ynaydi. Ular bokschilarga mashg'ulotlarga yaxshiroq ye'tibor qaratish, samaradorligini oshirish va kerakli natijalarga yerishishda yordam berish imkonini beradi. Shuning uchun ushbu strategiyalarni ishlab chiqish va qo'llash bokschilarning psixologik tayyorgarligining ajralmas qismi hisoblanadi. Musobaqa davomida bokschilarni psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini ye'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Jismoniy tayyorgarlikdan tashqari, bokschining muvaffaqiyati uning hissiy holatiga, konsentratsiyasiga va ishonchiga bog'liq.

Psixologik yordam bokschilarga turli xil stressli vaziyatlarni yengishga yordam beradi, jumladan, o'yin oldidan tashvish yoki raqibning bosimiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Psixologlar va murabbiylar sportchilarga ijobiy fikrlash, o'zini o'zi tarbiyalash va hissiy boshqaruvni rivojlantirishga yordam berish uchun birgalikda ishlaydi. Psixologik tayyorgarlikning muhim qismi muvaffaqiyatning aqliy tasvirlarini yaratishdir. Bokschilarga kelajakdagi ko'rsatkichlarini tasavvur qilish, o'zlarini raqibidan yaxshiroq olishlarini tasavvur qilish tavsiya yetiladi. Bu sizning maqsadlaringizga yerishish uchun ishonch va motivatsiyani

oshirishga yordam beradi. Uchrashuv bosqichida psixologning yordami ham katta ahamiyatga ega. U sportchiga hissiy yordam ko'rsatishi, asabiy taranglikni yengishga yordam berishi va jang strategiyasi bo'yicha qimmatli tavsiyalar berishi mumkin. Murabbiylik sportchiga butun o'yin davomida diqqatini jamlagan va o'z qobiliyatlariga ishongan holda qolishga imkon beradi.

Psixologik tayyorgarlik bokschilarga o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Sizning ahvolingiz va his-tuyg'ularingizni boshqarish qobiliyati boksdan muhim ustunlikdir. Ijobiy fikrlash, stressni boshqarish va sog'lom fikr qaror qabul qilish—bu psixologik trening davomida rivojlanadigan barcha ko'nikmalar [2].

Xulosa qilib aytganda, bokschilarning musobaqalardagi muvaffaqiyati uchun psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash katta ahamiyatga ega. Bu sportchilarga ushbu sport turidagi muvaffaqiyatning asosiy omillari bo'lgan konsentratsiya, ishonch va hissiy boshqaruvni rivojlantirishga yordam beradi. Tegishli psixologik tayyorgarliksiz, hatto yeng iqtidorli bokschi ham o'z maqsadlariga yerishishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

References:

1. Абаджян В.А. Медико-биологические и психологические особенности тренировочной и соревновательной деятельности боксеров: учебное пособие / В. А. Абаджян, В. А. Санников. – М. : Федерация бокса России, 2011 – 190 с.
2. Баранов, В. П. Современная спортивная тренировка боксера: практическое пособие. В 2 т. Т.1 / В. П. Баранов, Д. В. Баранов. – Гомель : Союз, 2008 – 360 с.
3. Гаськов А. М. Структура и содержание тренировочно-соревновательной деятельности в боксе : монография / А. В. Гаськов, В. А. Кузмин. – Красноярск : КГУ, 2004 – 113 с.
4. Гогунев, Е. Н. Психология физической культуры и спорта. Учебник для студентов учреждений высшего образования / Е. Н. Гогунев. – М. : Академия. 2014 – 272 с.
5. Горская Г. Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов : учебное пособие / Г. Б. Горская. – Краснодар: КГИФК, 2015 – 176 с.
6. Кагалик П. Уроки бокса для начинающих / П. Кагалик. – М. : Феникс, 2014 – 769 с.
7. Киприч С. В. Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров / С. В. Киприч Д. Ю. Беринчик // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2015 – № 6 – С. 77-82.
8. Попов А. Л. Спортивная психология: учебное пособие для спортивных вузов / А. Л. Попов. – М. : Флинта, 2018 – 152 с.